

DAVLAT TA'LIM TASHKILOTLARIDA BUDJET HISOBINI YURITISH VA TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI

Kuliboyev Azamat Shonazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
TDIU, "Budjet hisobi va g'aznachilik" kafedrasida professori v.b.

Asomova Dildora Shuxrat qizi

TDIU, "Davlat moliyaviy nazorati va auditori" mutaxassisligi magistranti

Annotatsiya: Maqolada davlat ta'lim tashkilotlarida budjet hisobini yuritish, O'zbekiston Respublikasi va xorijiy mamlakatlarida ta'lim tashkilotlarida budjet hisobini yuritishdagi o'zgarishlar, muommolar va ularni bartaraf qilish yo'llari yoritilgan. Ta'lim sohasiga davlat budjetidan ajratilgan mablag'lar to'g'risidagi ma'lumotlar keltirilib, tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: davlat tashkiloti, ta'lim muassasi, budjet, budjet hisobi, kadrlar malakasi, resurslarni to'g'ri boshqarish, shaffoflik, modernizatsiyalash.

Abstract: The article discusses budget accounting in state educational organizations, changes in budget accounting in educational organizations in the Republic of Uzbekistan and foreign countries, problems and ways to eliminate them. Information on funds allocated from the state budget to the education sector was presented and analyzed.

Keywords: state organization, educational institution, budget, budget accounting, personnel qualifications, proper resource management, transparency, modernization.

O'zbekistonda ta'lim tizimi davlatning ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib, unga ajratilayotgan budjet mablag'lari ta'lim sifatini oshirish va infratuzilmani rivojlantirish uchun muhim hisoblanadi. Ta'lim tashkilotlarining samarali ishlashi va ularning moliyaviy resurslardan to'g'ri foydalanishi uchun budjet hisobini yuritishning aniq va samarali tizimini joriy etish zarur. Mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlar, ta'lim tizimini rivojlantirish va modernizatsiya qilishda budjet hisobini to'g'ri yuritish muhim ahamiyat kasb etadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 27-maydagi PF-82-son farmoniga ko'ra "Oliy va professional ta'lim tashkilotlari talabalari va o'quvchilariga budjet mablag'lari hisobidan ta'lim kreditini ajratish tartibini takomillashtirish to'g'risida" gi Farmoniga ko'ra, "O'zbekiston – 2030" strategiyasida belgilangan ta'lim tizimidagi islohotlarni

amalga oshirishda budget hisobini mablag'larini to'g'ri va samarali yuritishni ta'minlash uchun budget hisobini yuritishda zamonaviy va shaffof tizimlarni joriy etish, shu jumladan, har bir maktab, universitet va boshqa ta'lim muassasalarida moliyaviy oqimlarni nazorat qilish uchun yangi texnologiyalarni joriy etish ta'lim tashkilotlarining samaradorligini oshirishga yordam beradi.

Umumiy olib qaraydigan bo'lsak, budget hisobi Davlat budjeti, Davlat maqsadli va boshqa budgetdan tashqari jamg'armalari budjeti ijrosi bo'yicha yuritiladi hamda budgetlar ijrosi holati haqida ma'lumotlarni shakllanishini ta'minlaydi. Davlat ta'lim tashkilotlari budget hisobini yuritishda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1999 – yil 3 – sentyabrdagi 414 – sonli “Budget tashkilotlarini mablag' bilan ta'minlash tartibini takomillashtirish to'g'risida”gi Qaroriga muvofiq budget tashkilotlariga budgetdan tashqari mablag'lar shakllantirish imkoniyati berilgan. “Budgetdan mablag' oluvchilarning Budgetdan tashqari boshqa mablag'lari tushumi va ishlatilishi natijalari” schyoti budgetdan mablag' oluvchilarning budgetdan tashqari boshqa mablag'lari tushumi va ishlatilishini aniqlash hisobi uchun mo'ljallangan. Bu hisobvaraqa Budget tashkilotlarini rivojlantirish jamg'armasi, ta'lim muassasalarining o'qitishning to'lov kontrakt shakli mablag'lari va boshqa mahsus mablag'lari tushumi va sarflanishi hisobi yuritiladi. Ta'lim muassasalarining barcha darajalarida moliyaviy shaffoflikni oshirish, budget mablag'larini qanday sarflanishini jamoatchilik va tegishli tashkilotlar uchun aniq ko'rsatish va bu orqali ta'lim tizimidagi islohotlarni yanada samarali amalga oshirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi qo'mitalariga O'zbekiston Respublikasining “2025-yil uchun O'zbekiston Respublikasining Davlat budjeti to'g'risida” gi qonuni loyihasi hamda budgetnoma kiritildi. Unda ko'ra maktabgacha va maktab ta'limi sohasi tashkilotlari xarajatlari uchun 2025–yilda jami 70 trillion so'mga yaqin mablag' ajratilishi reja qilinmoqda. Bunda umumiy o'rta ta'lim xarajatlari 54 trillion so'mni yoki 2024 – yilgi kutilayotgan ijroga nisbatan 22,9 foizga oshgan holda davlat budjeti jami harajatlarining 15,7 foizini tashkil etishi prognoz qilingan. Ushbu xarajatlar asosan 10 mingdan ortiq umumiy o'rta ta'lim tashkilotlaridagi 6 million 800 mingga (o'tgan o'quv yilidan 207 ming bolaga ko'p) yaqin o'quvchilarga sifatli ta'lim berish uchun yo'naltiriladi.

Mamlakatimizda 2021–2030–yillarda umumta'lim maktablarida o'quvchilar sonining o'sib borish dinamikasi quyidagi 1–jadvalda keltirib o'tilgan.

O'zbekiston Respublikasining Davlat budjeti to'g'risida' gi qonuni loyihasida maktabgacha va maktab ta'lim vazirligiga 59 trln so'mdan ziyodroq mablag'

ajratilishi ko‘zda tutilgan bo‘lib, Budjetnomada ushbu summa 70 trln so‘m etib ko‘rsatilgan.

1–jadval

2021-2030-yillarda umumta‘lim maktablarida o‘quvchilar sonining o‘sib borish dinamikasi, yil boshiga nisbatan

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jami o‘quvchilar soni, ming o‘quvchi	6 155,4	6 192,9	6 234,4	6 366,5	6 772,6	6 995,9	7 232,2	7 539,2	7 892,7	8 300,9
O‘tgan yilga nisbatan o‘sish	120,7	37,5	41,4	132,1	207,4	223,3	236,3	307,0	353,5	408,2
O‘rtacha qo‘shimcha ochilgan sinflar soni, birlik	4 830	1 499	1 658	5 286	8 296	8 933	9 451	12 279	14 140	16 330
O‘rtacha bitta sinfni yillik saqlash xarajati, mln so‘m	80,1	88,1	96,9	106,6	129,0	141,9	156,1	171,7	188,8	207,7
O‘rtacha yillik qo‘shimcha xarajat, mlrd so‘m	386,8	132,1	160,7	563,5	1 070,1	1 267,4	1 475,0	2 108,1	2 670,3	3 392,3

Maktabgacha va maktab ta‘lim vazirligi davlat idoralari orasida budjetdan mablag‘ ajratilishi bo‘yicha 2 – o‘rinni egallagan (1–rasm). Ammo, ta‘limga sarf qilinishi kerak bo‘lgan real xarajatlarni tahlil qiladigan bo‘lsak, aslida bu juda kam. Chunki, maktab va maktabgacha ta‘limga ajratilgan budjetning asosiy qismi ish haqi va unga tenglashtirilgan boshqa to‘lovlar hissasiga to‘g‘ri keladi.

1 – rasm. Davlat budjetidan Maktabgacha va maktab ta‘lim vazirligiga ajratilgan mablag‘ ko‘rsatkichi

Shu boisdan mamlakatimizda ta‘lim sohasini rivojlantirish, sohaga ajratilayotgan mablag‘larni maqsadli ishlatish va ularni doimiy ravishda tahlil qilib

borish uchun budget hisobining uslubiy jihatlarini takomillashtirish maqsadga muvofiq.

Xulosa va takliflar.

Davlat ta'lim tashkilotlarida budget hisobini yuritishda monitoring va baholash tizimlarini joriy etish natijasida budgetdan ajratilayotgan mablag'larni to'g'ri yo'naltirilayotganligini oqilona boshqarish mumkin. Shuningdek, budget mablag'larining ta'lim muassasalariga qanday taqsimlanishi va sarflanishini muntazam ravishda nazorat qilish tizimini joriy etish zarur deb hisoblaymiz. Buning uchun nazorat mexanizmlari va hisobotlarni topshirish jarayoni tizimli ishlab chiqilishi kerak. Jumladan, quyidagi masalalarga ham alohida e'tibor berilishi kerak deb hisoblaymiz:

– moliyaviy boshqaruvni modernizatsiya qilish. Bunda ta'lim tizimining moliyaviy boshqaruvini takomillashtiriladi, davlat va xususiy sektor o'rtasida hamkorlikni kuchaytiriladi;

– shaffoflikni oshirish. Bu yerda budget mablag'larining ta'lim sohasida qanday sarflanishini nazorat qilinadi va barcha jarayonlarda shaffoflik ta'minlanadi;

– innovatsion texnologiyalarni qo'llash. Ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni keng joriy etiladi, buning uchun zarur bo'lgan moliyaviy resurslarni ajratish imkoniyati paydo bo'ladi.

– oliy ta'lim muassasalarida moliyaviy nazoratni kuchaytirish. Buning natijasida oliy ta'lim muassasalarining budget mablag'larini samarali boshqarish va xarajatlarni oqilona taqsimlash masalalari hal qilinadi.

– xalqaro hamkorlikni yo'lga qo'yish. Bu esa mamlakatimiz oliy ta'lim muassasalarida ham xorijiy ta'lim muassasalari bilan hamkorlikdagi moliyaviy boshqaruvni o'rganish va yangi tizimlarni joriy etishni yo'lga qo'yilishiga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Бақайбаева А.С. Ўзбекистон Республикасида бюджет ҳисоби ва молиявий назоратни такомиллаштириш йўллари. и.ф.ф.д. (PhD) дисс. автореферати. – Т.: ТМИ, 2020. –58 б.

2. Ибрагимов К.Ш. Бюджет ташкилотларида бухгалтерия ҳисоби ва молиявий ҳисоботни такомиллаштириш (Олий таълим муассасалари мисолида). И.ф.ф.д. (PhD) дисс. автореферати.– Т.: ТМИ, 2018. –54 б.

3. Кулибоев А.Ш. Давлат тиббиёт ташкилотларида бухгалтерия ҳисоби ҳамда молиявий назорат: назария ва амалиёт. Монография. –Т.: «Iqtisod – Moliya», 2023. – 236 б.

4. Kuliboyev A.Sh. Budget tashkilotlari jamg'armalari hisobi. Darslik. – T.: «MAKON ZIYO NURI», 2024. –290 b.
5. Меҳмонов С.У. Бюджет ташкилотларида бухгалтерия ҳисоби: назария ва амалиёт. Монография. – Т.: «Iqtisod –Moliya», 2016. –136 b.
6. Остоноқулов А.А. Бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари маблағлари ҳисоби ва ҳисоботи методологиясини такомиллаштириш. Монография. –Т.: «VNESHINVESTPROM», 2021. –208 б.
7. Ғаниев Ш.В. Бюджет ташкилотларида бухгалтерия ҳисоби ва молиявий назоратни такомиллаштириш (таълим тизими мисолида). иқт. фан. ном. дисс. автореферати. –Т.: Ўз Р БМА., 2008. –28 б.
8. Qo'ziyev I.N., G'aniyev Sh.V., Ramazonov A.S. Byudjet hisobi va nazorati (1-qism). Darslik. – Т.: «Nihol Print», 2022. –632 b.